

JIGAR KASALLIKLARIDA JIGARNING MIKROBIOLOGIK HOLATI

¹Raxmanova N.Q, ²Bobokulov Sh.X

^{1,2}Toshkent Stomatologiya Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358089>

Аннотация. Бактериальные, паразитарные и грибковые организмы могут вызывать цирроз печени. Во всем мире бактерии являются наиболее распространенной причиной цирроза печени. Инфекция обычно полимикробная, хотя наиболее распространенными микроорганизмами являются *Klebsiella* и группа *Streptococcus milleri*.

Entamoeba histolytica является наиболее частой причиной амебного цирроза печени, и ее следует тщательно учитывать у возвращающихся путешественников, посетителей из другой страны или тех, кто проходит терапию моноклональными антителами, направленными против IgE, такими как омализумаб. Виды *Candida* представляют собой наиболее распространенную грибковую этиологию; примером является гепатоспленочный кандидоз при гематологических злокачественных новообразованиях.

Ключевые слова: иммунитет, микроорганизмы, этиология, патогенез

Abstract. Bacterial, parasitic organisms can cause liver cirrhosis. Worldwide, bacteria are the most common cause of liver cirrhosis. Infection is usually polymicrobial, though *Klebsiella* and the *Streptococcus milleri* group are the most common organisms identified.

Entamoeba histolytica is the most frequent cause of amoebic liver cirrhosis and should be strongly considered in a returning traveler, visitor from another country, or those on monoclonal antibody therapy directed against IgE such as omalizumab. *Candida* species are the most common fungal etiology; an example being hepatosplenic candidiasis in hematologic malignancies.

Keywords: immunity, microorganisms, etiology, pathogenesis

Annotatsiya. Bakterial, parazitlar mikroorganizmlari jigar sirrozini keltirib chiqarishi mumkin. Dunyo bo'ylab bakteriyalar jigar sirrozining eng keng tarqalgan sababidir. Infeksiya odatda polimikrobdir, ammo *Klebsiella* va *Streptococcus milleri* guruhi eng keng tarqalgan mikroorganizmlardir. *Entamoeba histolytica* amyobali jigar sirrozining eng tez-tez uchraydigan sababi bo'lib, uni qaytayotgan sayohatchilar, boshqa mamlakatdan kelganlar yoki omalizumab kabi IgE ga qarshi monoklonal antikor terapiyasini o'tkazayotganlarda jiddiy e'tiborga olish kerak. *Candida* turlari eng keng tarqalgan zamburug` etiologiyalisi; misol sifatida gematologik maligna o'smalarda гепатоспленик кандидозdir.

Калит so'zlar: иммунитет, микроорганизмы, этиология, патогенез

CDC/ Doktor Mae Melvin

Dolzarlighi: Ushbu yod bilan bo'yalgan fotomikrografta *Entamoeba histolytica* amyoba parazit kistasi mavjudligi aniqlangan.

Jigarda odamlarda retikuloendotelial tizim massasining taxminan uchdan bir qismi mavjud. Portal va tizimli qon aylanishining qabul qiluvchisi sifatida jigar invaziv mikroorganizmlardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Mikroob patogenlarining jigarga ta'siri juda xilma-xil bo'lib, aminotransaminazalarning asemptomatik ko'tarilishi, o'tkir jigar etishmovchiligi, jigar fibrozi va sirrozi kabi turli xil ko'rinishlar bilan namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada asosan gepatotropik deb hisoblanmaydigan organizmlar bilan tizimli infeksiyalar paytida jigarning ishtiroki ko'rib chiqiladi.

Jigar sirrozlari nafaqat mahalliy simptomlarni keltirib chiqaradi, balki sepsisga olib kelishi mumkin va plevra va qorin bo'shlig'iga yorilishi mumkin. Davolashning maqsadi mahalliy javobni nazorat qilish, yorilishning oldini olish va patogenni yo'q qilishdir.

Pyogen jigar sirrozi. Infeksiya mexanizmidagi farqlar (masalan, o't yo'llarining aralashuvi, operatsiyadan keyingi asoratlar va gematogen tarqalish), immunitet tanqisligi holatlari va geografik o'zgarishlar tufayli turli xil bakteriyalar pyogenik jigar sirrozlaridan (PLA) ajratilgan. Piyogenik jigar sirrozlari uchun adabiyotlar ishonchli emas va epidemiologik tadqiqotlar orqali ajratilgan mikrobiologiya infeksiya mexanizmi bilan aralashib ketgan va shuning uchun umumlashtirish qiyin. Mikrobal translokatsiya (MT) hayotiy mikroorganizmlarning yoki bakterial endotoksinlarning (ya'ni, bakterial lipopolisaxarid (LPS), peptidoglikan va lipopeptidlar) ichak bo'shlig'idan tutqich limfa tugunlariga (MLN) va ichakdan tashqari, boshqa joylarga ko'chishi sifatida aniqlanadi. Enterobacteriaceae oilasining gram-manfiy a'zolari (masalan, *Escherichia coli* va *Klebsiella* spp.), enterokokklar va boshqa streptokokklar bakteriyalarni hatto gistologik jihatdan normal ichak shilliq qavatida ham MLNga o'tkazishda eng samarali hisoblanadi. Aksincha, anaerob turlar kamdan-kam hollarda ko'chiriladi va ular yuqori translokatsiya potentsialiga ega bo'lgan aerob turlarning o'sishini cheklashi haqida xabar berilgan MT ning ortishi hayvonlarning eksperimental tsirrozi modellarida ham, sirozli bemorlarda ham tasvirlangan. Hayvonlarni o'rganishda jarrohlik yo'li bilan olib tashlangan MLN dan ijobiy bakteriologik madaniyat sifatida aniqlangan MT tarqalishi astsitli sirozli kalamushlarda 50% atrofida va o'z-o'zidan bakterial peritonit (SBP) bo'lgan sirozli kalamushlarda 80% gacha edi. Odamlarda MTni MLNga aniqlash qiyinligi va MTning keng qo'llaniladigan invaziv bo'lmagan markerlari yo'qligi sababli bir nechta tadqiqotlar mavjud. Shu bilan birga, MT C sirrozi bilan og'rikan bolalarda (musbat MLN madaniyatlarining taxminan 30%) bolalarda B va A sirrozi bilan kasallangan bemorlarga nisbatan (8% va 3%, resp.) tez-tez uchraydi. Bundan tashqari, sirozli bemorlarning MLN da o'simta nekrozi omili (TNF)-a darajasi nazorat guruhlariga qaraganda yuqori ekanligi va Child-Pugh ko'rsatkichi bilan bog'liqligi va transplantatsiyadan keyingi birinchi oyda bakterial infeksiyalarning rivojlanish xavfi bilan bog'liqligi aniqlandi

Dastlab, Enterobacteriaceae, shu jumladan *Klebsiella pneumoniae* va *Escherichia coli* AQShda PLA ning eng keng tarqalgan sababi edi. *Streptococcus milleri* (shuningdek, *Streptococcus anginosus* nomi bilan ham tanilgan) guruhi kabi fakultativ anaeroblarning hosildorligini yaxshilagan takomillashtirilgan kultivatsiya usullarining paydo bo'lishi bakteriyalarning ko'payishiga va kengroq assortimentga olib keldi, yaqinda 38 bemorni o'rganish shuni ko'rsatadiki, PLA ning taxminan yarmi 9/22 bemorlarda *Strep milleri* guruhining monomikrobiyal bo'lganida, asosiy organizmga ega bo'lgan polimikrobiyaldir (Chemaly va boshq.).

O't yo'llari kasalligi, xoledoxolitiyaz, struktura yoki maligna obstruksiyadan qat'iy nazar, PLA ning eng keng tarqalgan etiologiyasi hisoblanadi. PLAga yo'naltirilgan adabiyotlarning aksariyati Osiyodan kelib chiqqan bo'lib, u yerda *Klebsiella* ko'pincha jigar sirrozining sababi hisoblanadi. PLA bilan og'rigan 248 ta bemorni o'rganishda *Klebsiella* PLA ning 69% ga javobgar edi. Kasalxonaga yotqizilgan 79 bemorni o'rganishda *Klebsiella* eng ko'p ajratilgan bakteriyalar bo'lgan, ammo o'rganilgan bemorlarning yarmidan ko'pi osiyolik bo'lgan va *Klebsiella* osiyolik bemorlar orasida o'rganilgan boshqa guruhlariga qaraganda ko'proq tarqalgan. Kasalxonaga kriptogenik PLA bilan yotqizilgan bemorlarning 8 yillik tahlili etiologiya *Klebsiella ekanligini ko'rsatdi*. 46/52 bemorlarda. *Klebsiella* jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlarning ko'pchiligi hujjatlashtirilgan bakteriemiya ega.

Maqsad: Jigar kasalliklarida jigarning mikrobiologik ko'rsatkichlarini baxolash.

Tadqiqot material va metodlar. Tadqiqot ob'ekti sifatida Toshkent tibbiyot akademiyasida 120 nafar jigar sirrozi dekompensatsiya bosqichi, Chayld-Pyu bo'yicha B sinf bemorlar tanlab olindi.

- 1 gurux 40 ta(33.3%) HBV etiologiyali jigar sirrozi,
- 2 gurux 40 ta(33.3%) HBV+HDV etiologiyali jigar sirrozi,
- 3 gurux 40 ta(33.3%) noma'lum etiologiyali jigar sirrozi.
- Nazorat guruhi yoshi va jinsiga mos 40 nafar sog'lom shaxslar olindi.

Barcha bemorlarga «Sysmex CA-600» avtomat koagulometrida koagulogramma ko'rsatkichlari "Human" reagentlari yordamida tekshirildi.

Xulosa. Jigar sirrozida koagulyatsion gemostaz ko'rsatkichlari gipokoagulyatsiya tomoniga siljiganligi aniqlandi. Gipokoagulyatsiya virus etiologiyali jigar sirrozida kuchliroq namoyon bo'ldi. Filtr sifatidagi roli tufayli jigar ko'plab tizimli yuqumli patogenlarga duchor bo'ladi. Ushbu sharhda ta'kidlanganidek, bu patogenlar patogenning xususiyatlariga qarab jigarga bevosita yoki bilvosita ta'sir qilishi mumkin. Bunday sharoitda jigar kasalligi ko'pincha patogen, boshqa patogenlar va kasallik holatlari va dori-darmonlarni davolash bilan ko'p omilli bo'lishi mumkin. Potentsial yuqumli patogenning jigar namoyon bo'lishini baholashda, ba'zi kamroq tarqalgan yuqumli patogenlarning diagnostikasi yuqori darajadagi shubha va ba'zi asosiy diagnostika belgilarining tan olinishiga bog'liq. Muvaffaqiyatli tashxisni faqat diqqatli tarix, jumladan sayohat va ta'sir qilish, fizik tekshiruv va tegishli mikrobiologik tadqiqotlar orqali amalga oshirish mumkin.

REFERENCES

1. Crum NF. Epstein Barr virusli gepatiti: holatlar seriyasi va ko'rib chiqish. *Janubiy Med J.* 2006; 99 (5): 544–547. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Finkel M, Parker GW, Fanslau HA. Yuqumli mononuklyoz gepatiti: 235 ta holatda tajriba. *Mil Med.* 1964; 129 :533–538. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
3. Hinedi TB, Koff RS. Katta yoshdagi Epstein-Barr virusi infeksiyasi bilan qo'zg'atilgan xolestatik gepatit. *Dig Dis Sci.* 2003 yil; 48 :539–541. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Randhawa PS, Jaffe R, Demetries AJ va boshqalar. Transplantatsiyadan keyingi limfoproliferativ kasalligi bo'lgan transplantatsiya qiluvchilardan olingan jigar namunalarda Epstein-Barr virusi bilan kodlangan kichik RNK (EBER-1 geni tomonidan) ifodasi. *N Engl J Med.* 1992 yil; 327 :1710–1714. [[PMC bepul maqola](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

5. Adams LA, Bastiaan B, Jeffrey G va boshqalar. Gansiklovir va Epstein-Barr virusli gepatitni davolash. *J Gastro Hepatol.* 2006; 21 :1758–1760. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Kimura H, Nagasaka T, Hoshino y va boshqalar. Gepatotsitlar infeksiyasiz Epstein-Barr virusidan kelib chiqqan og'ir gepatit. *Hum Patol.* 2001; 32 :757–762. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Suh N, Liapis H, Misdraji J va boshqalar. Epstein-Barr virusli gepatiti: immunokompetent bemorlardan jigar biopsiyasida in situ gibridizatsiya, polimeraza zanjiri reaksiyasi va immunohistokimyoning diagnostik ahamiyati. *Men J Surg Pathol.* 2007; 31 (9): 1403–1409. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]